

DAVLAT BOSHQARUVNI NOMARKAZLASHTIRISHGA O‘TKAZISH

Saitkarimova Malika Adil qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo‘nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif davlat boshqaruvini nomarkazlashtirish va nomarkazlashtirishni samaradorlik va baxolash tizimiga tasiri haqida umumiy sōz yuritadi.

Kalit so‘zlar: siyosiy elita , siyosiy institut, dekonsentratsiya, delegatsiya, devolyutsiya, milliy manfaat.

Nomarkazlashtirish.

Boshqaruvdagi ananaviy va noananaviy yondashuvlarning qaysi biri amalda ekanligiga e‘tibor berish kerak:

A‘nanaviy yondashuv – xalq va saylovlar orqali hukumatga berilgan hokimiyat tomonidan qonuniylashtirilgan davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi vertikal hamkorlik nazarda tutiladi.

Noananaviy yondashuv – jamiyatni bir butun sifatida kōrishga harakat qilib davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasida tafovutni yōqligini bildiradi.

Boshqaruvning noananaviy yondashuvi orqali ifoda etilishi mamlakatni demokratlashuvida muhim o‘rin tutadi. Mazkur jarayonning kuchayib borishi nomarkazlashtirish va unda fuqarolik jamiyati ishtirokining oshishiga imkon beradi.

Nomarkazlashtirish **deyure** holatida bugun **Sharqiy Yevropa , Osiyo va Lotin Amerikasi** mamlakatlarida faol kechayotgan jarayondir.

- Bu nima? Markazlashtirish: Vardak Baghdasaryan ikki savolga javob beradi. Ma‘muriy hokimiyatning butun hajmini 100% dep olsak. Hokimiyat 90% dan ortiq oliy organlar qo‘lida to‘plangan bo‘lsa , faqat 10% hokimiyat organlari o‘zini o‘zi boshqarish vakolatiga ega u markazlashgan boshqaruv hozirgi vaqtda deb aytish mumkin. Kuch taqsimlash ulushi teskari proporsional bo‘lsa, ya‘ni 90% o‘zini o‘zi boshqarish vakolatiga taalluqli va federal va mintaqaviy darajadagi davlat idoralari uchun faqat 10%, biz markazlashtirishni cheklash jarayoni keltirdik.

Yechimini kutayotgan eng katta muammolardan biri sifatida vazirlik va idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Birinchi navbatda mamlakatimizni rivojlantirish uchun undagi tizimni butunlay o‘zgartish lozim. Hozirgi kundagi rivojlanib borayotgan yoki rivojlangan mamlakatlarning birortasini modelini olib mamlakatimizda qollashimiz lozim. Ammo uni o‘zimizga moslab milliyashtirmasdan modelni o‘zgartirmasdan qollash zarur . Va dunyo kōrgan nufuzli universitetlarni tugatgan, xalqaro tajribaga ega, keng fikirllovchi yurdoshlarimizni kōpaytirish lozim. (bu mening shaxsiy fikrim)

Nomarkazlashtirish bo‘lsa u mamlakat ichida separatizmni ishga tushirish,. Bu mamlakat davlatchiligining rivojlanishida asosiy omil bo‘lishi mumkin.

Nomarkazlashtirishning muvaffaqiyatli tomoni mahalliy subyektlarni:

- **javobgarligini**
- **masulyatini oshirishdan iboratdir.**

Siyosiy soxada nomarkazlashtirish uch kōrinishga ega:

1. **Dekonsentratsiya** – kuchsiz texnologiya bōlib markazning mamuriy funksiyalarini markazdan tashqarida bōlgan mahalliy subyektlarga taqsimlash deb tushuniladi.
2. **Delegatsiya** – yuqori darajadagi texnologiya bōlib mahalliy subyektlarni boshqaruv funksiyalariga nisbatan javobgarlikni belgilash texnologiyasi hisoblanadeg
3. **Devolyutsiya-** nomarkazlashtirishning keng tarqalgan shakli bōlib , topshirish degan manoni beradi, mahalliy subyektning saylangan organi tomonidan markazga nisbatan mustaqil funksiyalarni amalga oshirish texnologiyasi hisoblanadi.

Bu bōlinishlar nomarkazlashtirish siyosatining uch asosiy zamini hisoblanadi yani:

Dekonsentratsiya – siyosiy nomarkazlashtirish.

Delegatsiya – moliyaviy nomarkazlashtirish.

Devolyutsiya- ma'muriy nomarkazlashtirish.

Nomarkazlashtirish boshqaruv jarayonlarining eng muhim bōlgan kategorial aparatini:

- siyosiy elita
- siyosiy institut
- siyosiy jarayon o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi siyosiy texnologiya hisoblanadi.

«**Elita**» Fransuz tilidan tarjima qilinganda eng yaxshi , tanlov , sevimli , degan ma'noni anglatadi.

Siyosiy elita – bu nisbatan kichik ijtimoiy guruh bōlib, o'z qōlida katta miqdordagi siyosiy hokimiyatni jamlagan jamiyatning turli qatlamlari manfaatlarini siyosiy sharoitlarda integratsiyalashuvi , bōysunishi va aks etishini ta'minlaydi va siyosiy gōyalarni amalga oshirish mexanizmini yaratadi .

«**Institut**» bu kollektiv hayotning asosiy jihatlarini tartibga soluvchi subyekt .

Siyosiy institut - u mamlakat yoki mintaqaning siyosiy birgalikda yashash me'yorlarini ishlab chiquvchi tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi organlardir.

Ōzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirish va qōshimchalarga muvofiq , Oliy Majlis palatalari mamalakatimiz , ijtimoiy -iqtisodiy rivojlanishning dolzarb masalasi Ōzbekiston Respublikasi Bosh vazirning hisobotini eshitish huquqiga ega boldik.

- Jahon tajribasi shuni kōrsatadi davlat hokimiyati o'zaro tiyib turish va muvozanat tizimi faqat rahbarlar emas , aniq bir shaxsning ham o'zini , namoyon etishi hamda muhim institutsional o'zgarishlar tashabbuskori bōlishi uchun haqiqiy imkoniyatlarga ega bōlgan ta'g'dirdagina ravnaq topadi. Bu borada **Osiyo** mintaqasida rivojlanayotgan **Xitoy** va **Yaponiyada** amalga oshirib kelayotgan zamonaviy ma'muriy islohotlar ham alohida e'tiborga loyiq sanaladi. **Xitoydagi** ma'muriy islohotlarning asosiy yōnalishlari etib : davlat hokimiyati, boshqaruv organlari apparati xodimlarini qisqartirish , takrorlanuvchi funksiyalarni bartaraf etish , Davlat kengashi tuzilmasini qayta tuzish , samarali kadrlar siyosatini yuritish , korrupsiyaga qarshi kurash kabi vazifalar ustivorligi belgilangan. Shu asnoda Xitoydagi kabi **Ōzbekistonda** ham ma'muriy nomarkazlashtirish tizimi mening kelajagim uchun samarali deb hisoblayman .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ōzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. «Democracy and Governance» in Debating Governance . Authority Steering and Democracy,ed. Jon Pierre.